

PARCIÁLNE VÝSTUPY PROJEKTU FULL-PROOF¹

PARTIAL OUTPUTS OF THE FULL-PROOF PROJECT

JUDr. Nina Laca, PhD.²

Anotácia: Projekt FULL-PROOF – Zabezpečenie riadneho priebehu trestného konania prostredníctvom posilneného dodržiavania procesných práv podozrivého a obvineného (vedeckovýskumný projekt VÝSK. 278, grantová dohoda č. 101160524) predstavuje komplexný prístup k riešeniu každodenných porušení základných procesných práv v trestnom konaní. Cieľom projektu je posilniť právnu istotu jednotlivcov a podporiť efektívne uplatňovanie európskych štandardov spravodlivého trestného konania. Samotný príspevok si kladie za cieľ predovšetkým sumarizovať aktivity realizované v rámci projektu FULL-PROOF a poukázať na ich prínos pre zlepšenie ochrany procesných práv podozrivých a obvinených v praxi.

Kľúčové slová: FULL-PROOF; smernice o procesných právach; aktivity projektu.

Annotation: The FULL-PROOF project – Ensuring the Proper Conduct of Criminal Proceedings through Enhanced Compliance with the Procedural Rights of Suspects and Accused Persons (research project VÝSK. 278, grant agreement no. 101160524) represents a comprehensive approach to addressing everyday violations of fundamental procedural rights in criminal proceedings. The aim of the project is to strengthen legal certainty for individuals and to promote the effective application of European standards of fair criminal proceedings. The present paper primarily aims to summarize the activities carried out within the FULL-PROOF project and to highlight their contribution to improving the protection of the procedural rights of suspects and accused persons in practice.

Keywords: FULL-PROOF; procedural rights directives; project activities.

Úvod

Projekt FULL-PROOF – Zabezpečenie riadneho priebehu trestného konania prostredníctvom posilneného dodržiavania procesných práv podozrivého a obvineného predstavuje dvojročnú iniciatívu (október 2024 – september 2026) spolufinancovanú Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) v rámci programu Spravodlivosť (JUST-2023-JACC-EJUSTICE). Projekt je realizovaný medzinárodným konzorciom siedmich partnerov vedeným organizáciou IPS Innovative Prison Systems (Portugalsko) a združuje akademické inštitúcie, výskumné organizácie a odborné subjekty z viacerých členských štátov EÚ vrátane Slovenskej republiky³. FULL-PROOF je zameraný na posilnenie praktického uplatňovania procesných práv podozrivých a obvinených osôb v predsúdnych fázach trestného konania, a to najmä prostredníctvom riešenia nedostatkov pri implementácii smerníc EÚ 2012/13/EÚ, 2013/48/EÚ a 2016/1919/EÚ. Projekt reaguje na dlhodobu identifikované nedostatky v aplikačnej praxi, ktoré napriek existencii harmonizovaného právneho rámca pretrvávajú na vnútroštátnej úrovni.

¹ Tento príspevok vznikol v rámci projektu FULL-PROOF, VÝSK. 278, No. 101160524, Ensuring the due course of criminal proceedings via strengthened respect for the procedural rights of the suspect and the accused - JUST-2023-JACC-EJUSTICE.

² Autorka je spoluriešiteľkou projektu FULL-PROOF.

³ Partneri projektu: Polish Platform for Homeland Security, Poľsko; Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna, Taliansko; Bulgarian Helsinki Committee Association, Bulharsko; Academia De Politie Alexandru Ioan Cuza, Rumunsko; Peace Institute, Slovinsko a Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zefektívneniu postupov trestného súdnictva a k posilneniu ochrany procesných práv prostredníctvom komplexného prístupu zahŕňajúceho analýzu praxe, výmenu skúseností a identifikáciu osvedčených postupov. Osobitný dôraz sa kladie na zapojenie odborníkov prvej línie, najmä policajtov a právnikov, ako aj na podporu medziodborovej a nadnárodnej spolupráce. Dôležitou súčasťou projektu je aj budovanie širokej databázy zainteresovaných strán z oblasti trestnej justície, vrátane súdov, prokuratúry, orgánov činných v trestnom konaní, národných inštitúcií pre ľudské práva a ďalších relevantných subjektov. Prostredníctvom workshopov, odborných diskusií a aktivít zameraných na šírenie poznatkov projekt vytvára priestor pre dialóg a transfer praktických skúseností, s cieľom podporiť jednotnejšie a efektívnejšie uplatňovanie procesných záruk v rámci členských štátov. Projekt FULL-PROOF tak predstavuje inovatívny nástroj na posilnenie právnej istoty jednotlivcov a na podporu dôsledného dodržiavania princípov spravodlivého trestného konania v súlade s európskymi štandardmi.⁴

Aktivity projektu

V rámci projektu FULL-PROOF sú realizované viaceré odborné a prakticky orientované aktivity zamerané na posilnenie uplatňovania procesných práv podozrivých a obvinených osôb, pričom osobitný dôraz sa kladie na predsúdne štádiá trestného konania. Kľúčovú úlohu zohrávajú najmä medzinárodné workshopy, odborné diskusie a simulačné cvičenia, ktoré vytvárajú priestor na výmenu skúseností medzi odborníkmi z partnerských členských štátov EÚ.⁵

Národný okrúhly stôl

Podľa cieľov stanovených pre pracovný balík 3⁶ projektu každý partner organizoval aktivitu s názvom „Národný okrúhly stôl“. Jednalo sa o úvodnú fázu aktivít projektu zameranú na zvyšovanie povedomia, pričom sa na nich stretli policajti, právnici a prokurátori. Hlavným cieľom týchto podujatí bolo diskutovať o možnosti uplatnenia tzv. best practises identifikovaných na základe analýzy zistených porušení a osvedčených postupov. Národné okrúhle stoly mali vytvoriť základ pre intenzívnejšiu medziodborovú spoluprácu a komunikáciu. Získané poznatky sú podkladom pre nadväzujúce aktivity. Národný okrúhly stôl sme ako partneri za Akadémiu Policajného zboru v Bratislave uskutočnili 10. októbra 2025. Na okrúhlym stole sa zúčastnilo jedenásť expertov, vrátane advokátov, príslušníkov Policajného zboru, prokurátorov a odborníka na ľudské práva, čím sa zabezpečila interdisciplinárna perspektíva na riešenie problematiku. Diskusia sa sústredila predovšetkým na analýzu tzv. rámca prenositeľnosti osvedčených postupov (Practice Replicability Framework), ktorý bol predmetom hodnotenia z hľadiska jeho využiteľnosti v podmienkach Slovenskej republiky. Obsahová náplň podujatia bola štruktúrovaná do viacerých tematických blokov. V úvodnej časti boli predstavené základné informácie o projekte FULL-PROOF, jeho cieľoch a doterajších výstupoch. Následne bola pozornosť venovaná problematike ochrany procesných práv na Slovensku v kontexte relevantných smerníc EÚ, najmä pokiaľ ide o právo na informácie, prístup k obhajcovi a prístup k právnej pomoci. Diskusia reflektovala aj aktuálne legislatívne zmeny, vrátane zavedenia definície podozrivej osoby, ktorá má zásadný význam

⁴ FULL-PROOF. Dostupné na: <https://full-proof.eu/#goals>. [Cit.01.06.2026].

⁵ M. Caianiello, G. Lasagni, F. Messuti. 2026. D2.3. EU Surveys Report.

⁶ Pracovný balík (WP3) - Supporting materials and replication of best practises.

pre uplatňovanie procesných práv už od počiatočných štádií konania. Kľúčovou časťou podujatia bolo hodnotenie konkrétnych osvedčených postupov identifikovaných v rámci predchádzajúcich projektových aktivít. Účastníci posudzovali ich aplikovateľnosť v slovenskej praxi, pričom viaceré z nich boli vyhodnotené ako vhodné a realizovateľné bez zásadných prekážok. Zároveň však boli identifikované opatrenia, ktorých implementácia si vyžaduje legislatívne zmeny, dostatočné finančné zabezpečenie alebo ďalší rozvoj technickej infraštruktúry. Diskusia priniesla aj dôležité zistenia týkajúce sa možnosti prenosu zahraničných riešení do slovenského prostredia. Zdôraznená bola potreba prispôsobenia jednotlivých opatrení národnému právnemu a inštitucionálnemu rámcu, ako aj význam štandardizácie terminológie a metodických postupov. Medzi odporúčané opatrenia patrí najmä zavedenie stručných informačných materiálov o právach pre podozrivých a obvinených, rozšírenie jazykových verzií dokumentov a vývoj materiálov vhodných pre deti a mladistvých. Záverom možno konštatovať, že národný okrúhly stôl v Bratislave splnil svoj účel, keď poskytol relevantnú platformu pre výmenu skúseností a formulovanie odporúčaní smerujúcich k zlepšeniu ochrany procesných práv. Výstupy z diskusie predstavujú dôležitý podklad pre ďalší rozvoj rámca prenositeľnosti osvedčených postupov a zároveň prispievajú k posilneniu medziodborovej spolupráce v oblasti trestnej justície.⁷

Workshop

V rámci pracovného balíka 4 – Cross national experiences and networking, ktorého cieľom je podporiť zvýšenú výmenu poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni sa uskutočnili dva medzinárodné workshopy pre orgány činné v trestnom konaní, jeden medzinárodný workshop pre právnikov a v dňoch 24.-25. júna 2026 sa uskutoční medzinárodný medziodborový seminár. Na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave bol zrealizovaný **cezhraničný workshop pre orgány činné v trestnom konaní** (law enforcement authorities), ktorý sa uskutočnil v dňoch 03. – 04. decembra 2025. Workshop bol zameraný na posilnenie spolupráce medzi policajnými orgánmi, výmenu poznatkov o implementácii procesných práv a diskusiu o aplikácii relevantných smerníc EÚ v národných právnych systémoch. Na podujatí sa zúčastnili policajti zo Slovenska, Poľska a Rumunska spolu so zástupcami projektových partnerov, pričom program bol koncipovaný ako kombinácia odborných prezentácií, panelových diskusií a praktických cvičení. Významnou súčasťou boli tzv. „cross-national roundtables“, v rámci ktorých účastníci porovnávali národné prístupy k ochrane procesných práv najmä pri prvotných výsluchoch a identifikovali spoločné výzvy i osvedčené postupy. Praktický rozmer workshopu zabezpečili simulačné cvičenia a prípadové štúdie, ktoré účastníkom umožnili aplikovať teoretické poznatky na modelové situácie vychádzajúce z reálnej praxe. Tieto aktivity sa zamerali najmä na komunikáciu s podozrivými osobami, zabezpečenie ich procesných práv a riešenie situácií s cezhraničným prvkom. Interaktívny prístup podporil aktívne zapojenie účastníkov a umožnil kritické zhodnotenie existujúcich postupov. Dôležitou súčasťou projektu je aj podpora medziodborového a medzinárodného dialógu. Účastníci mali možnosť diskutovať konkrétne prípady z praxe, zdieľať skúsenosti a identifikovať rozdiely v implementácii smerníc EÚ v jednotlivých krajinách.⁸

⁷ DELIVERABLE D3.2. – National Roundtables. National Roundtable in Bratislava_ Event report. October 10th, 2025.

⁸ Cross-border Workshop for Law Enforcement Authorities (LEAs)_Event report. 3–4 December 2025.

Druhý medzinárodný workshop zameraný na spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní sa uskutočnil v dňoch 27.–28. apríla 2026 v Bukurešti pod vedením Policajnej akadémie „Alexandru Ioan Cuza“. Podujatia sa zúčastnilo 21 odborníkov, vrátane členov projektového konzorcia a policajných dôstojníkov. Odborná diskusia, v rámci ktorej zástupcovia jednotlivých krajín analyzovali stav transpozície troch kľúčových smerníc EÚ upravujúcich práva podozrivých a obvinených poukázala na pretrvávajúce rozdiely v implementácii týchto smerníc na národnej úrovni, ktoré môžu viesť k nerovnakému postaveniu osôb v trestnom konaní v rôznych členských štátoch. Identifikované rozdiely sa týkali najmä procesných postupov a právnych definícií. Poukázalo sa napríklad na rozdiely v počte svedkov požadovaných pri domových prehliadkach, absenciu pojmu „podozrivý“ v niektorých právnych úpravách, odlišnosti v dĺžke zadržania a väzby či praktické problémy pri zabezpečovaní tlmočenia. Tieto zistenia poukazujú na potrebu harmonizácie prístupov a potenciálnu revíziu existujúcich legislatívnych rámcov. Súčasťou programu boli aj simulované prípadové štúdie, ktoré umožnili účastníkom aplikovať teoretické poznatky na konkrétne situácie z policajnej praxe.⁹

Medzinárodný workshop pre právnikov predstavoval významnú platformu pre odbornú diskusiu o ochrane procesných práv podozrivých a obvinených v trestnom konaní. Workshop sa uskutočnil v dňoch 30.–31. marca 2026 v Sofii a bol organizovaný partnerom Bulgarian Helsinki Committee v spolupráci s partnermi projektu. Workshop združil právnikov, akademikov, zástupcov inštitúcií EÚ a ďalších odborníkov z viacerých krajín zapojených do projektu. Diskusie boli zamerané na identifikáciu rozdielov v implementácii európskeho práva na národnej úrovni, ako aj na analýzu praktických problémov pri zabezpečovaní procesných záruk v počiatočných štádiách trestného konania. Významným prínosom bolo zapojenie zástupcov Európskej komisie a Agentúry EÚ pre základné práva, ktorí poskytli analytický pohľad na súčasný stav implementácie smerníc a poukázali na existujúce nedostatky. Výsledky workshopu poukázali na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, a to aj napriek formálnej transpozícii európskej legislatívy do vnútroštátnych právnych poriadkov. Identifikované problémy sa týkali najmä nedostatočne efektívneho uplatňovania práva na informácie, oneskoreného alebo obmedzeného prístupu k obhajcovi a nerovnomerného fungovania systémov právnej pomoci. Diskusia zároveň odhalila rozdiely v tom, ako sú podozriví informovaní o svojich právach, ako aj v dostupnosti právneho zastúpenia počas policajných úkonov. Osobitná pozornosť bola venovaná rozdielom v inštitucionálnych modeloch trestného konania. Zatiaľ čo niektoré právne systémy vykazujú výraznejšiu úlohu súdnej kontroly v prípravnom konaní (napr. Taliansko alebo Portugalsko), iné si zachovávajú skôr prokuratórne orientovaný model. Tieto rozdiely sa premietajú aj do miery efektívnej ochrany procesných práv v praxi. Interaktívne aktivity, vrátane diskusií typu „World Café“ a analýzy modelových prípadov, umožnili účastníkom konfrontovať vlastné skúsenosti s praxou v iných krajinách a identifikovať spoločné problémy i príklady dobrej praxe. Tento prístup prispel k prehĺbeniu vzájomného porozumenia a zdôraznil význam medziodborovej a medzinárodnej spolupráce.¹⁰

⁹ DELIVERABLE D4.1.– Cross-border workshops for LEAs. Cross-border workshops for LEAs _ Event report. April 27-28, 2026.

¹⁰ Deliverable 4.2 (D 4.2) – International workshop for lawyers – Event report. 30–31 March 2026.

Projekt sa usiluje podporiť cieleňú výmenu skúseností a nadväzovanie kontaktov medzi odborníkmi s cieľom zvýšiť komunikáciu, dôveru a spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie celkovej a širokej verejnej informovanosti o kľúčovom význame procesných záruk pre rešpektovanie ľudských práv. V rámci šírenia povedomia sú k dispozícii kvízy a praktické príručky (Guidance Booklets) pre odborníkov, inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, ako aj pre podozrivé, obvinené a zraniteľné osoby. Príručky vychádzajú zo smerníc 2012/13/EÚ, 2013/48/EÚ a 2016/1919/EÚ a zrozumiteľne vysvetľujú práva na informácie, prístup k obhajcovi a právnu pomoc v počiatočných štádiách trestného konania. Sú pripravené v šiestich verziách pre inštitucionálnych aktérov, advokátov, policajtov, prokurátorov, podozrivých a obvinených, ako aj zraniteľné osoby, pričom každá verzia je prispôsobená špecifikám svojej cieľovej skupiny.¹¹

Najnovším výstupom projektu je uverejnenie prvej animácie a infografiky zameraných na právo na informácie ako kľúčovú procesnú záruku v trestnom konaní. Ich cieľom nie je len formálne oboznámiť osoby s ich právami, ale zároveň zabezpečiť, aby im skutočne rozumeli a vedeli, ako ich v praxi uplatniť.¹²

Resumé

Realizované aktivity v rámci projektu FULL-PROOF poukázali na pretrvávajúci nesúlad medzi legislatívnym rámcom a jeho praktickou aplikáciou v oblasti ochrany procesných práv podozrivých a obvinených. Ukázalo sa, že samotná transpozícia európskych smerníc do národných právnych poriadkov nepostačuje na zabezpečenie ich efektívneho uplatňovania, pokiaľ nie je sprevádzaná systematickým vzdelávaním odborníkov, dôsledným dohľadom nad ich aplikáciou a zlepšenou koordináciou medzi jednotlivými inštitúciami. Výstupy jednotlivých workshopov zároveň potvrdzujú význam kontinuálneho odborného dialógu a výmeny skúseností ako nástroja postupnej harmonizácie prístupov k ochrane procesných práv v rámci EÚ. Interaktívne a prakticky orientované formy vzdelávania sa ukázali ako mimoriadne efektívne pri identifikácii aplikačných problémov, ako aj pri hľadaní vhodných riešení reflektujúcich potreby právnej praxe. Realizované podujatia prispeli k prehĺbeniu odbornej diskusie, posilneniu interdisciplinárnej spolupráce a k lepšiemu pochopeniu rozdielov medzi národnými právnymi systémami. Získané poznatky zároveň vytvárajú dôležitý základ pre ďalšie úvahy smerujúce k zlepšeniu legislatívneho rámca a praktického uplatňovania procesných záruk v trestnom konaní. Pozitívna spätná väzba účastníkov potvrdzuje prínos týchto aktivít najmä z pohľadu rozvoja odborných kompetencií, výmeny skúseností a nadväzovania profesionálnych kontaktov. Systematické pokračovanie takýchto iniciatív je preto kľúčové pre zvyšovanie odbornej pripravenosti príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní a právnickej obce. Celkovo možno konštatovať, že realizované aktivity významne prispievajú k napĺňaniu hlavných cieľov projektu FULL-PROOF, najmä k posilneniu praktického uplatňovania procesných práv, podpore medzinárodnej spolupráce a zvyšovaniu povedomia o ochrane základných práv v trestnom konaní. Tento prístup zároveň napomáha

¹¹ Supporting Fair Justice: FULL-PROOF Guidance Booklets Now Available. Dostupné na: <https://full-proof.eu/guidance-booklets/>. [Cit.01.06.2026].

¹² FULL-PROOF Launches First Animation on the Right to Information. Dostupné na: <https://full-proof.eu/right-to-information-animation/>. [Cit.01.06.2026].

zvyšovaní kvality trestného konania, posilňovaní princípov právneho štátu a budovaní dôvery v justičné systémy členských štátov EÚ.

Résumé

The activities implemented within the FULL-PROOF project highlighted a persisting gap between the legislative framework and its practical application in the area of protecting the procedural rights of suspects and accused persons. It became evident that the mere transposition of European directives into national legal orders is insufficient to ensure their effective implementation, unless accompanied by systematic training of professionals, rigorous oversight of their application, and improved coordination between institutions. The outputs of the individual workshops also confirm the importance of continuous professional dialogue and the exchange of experiences as a tool for the gradual harmonisation of approaches to the protection of procedural rights within the EU. Interactive and practically oriented forms of training proved to be particularly effective in identifying application problems, as well as in finding appropriate solutions that reflect the needs of legal practice. The events held contributed to deepening professional discussion, strengthening interdisciplinary cooperation, and to a better understanding of the differences between national legal systems. The knowledge gained also creates an important foundation for further deliberations aimed at improving the legislative framework and the practical application of procedural safeguards in criminal proceedings. The positive feedback from participants confirms the contribution of these activities, particularly in terms of developing professional competencies, exchanging experiences, and establishing professional contacts. The systematic continuation of such initiatives is therefore crucial for enhancing the professional preparedness of law enforcement authorities and the legal community. Overall, it can be stated that the implemented activities significantly contribute to achieving the main objectives of the FULL-PROOF project, in particular to strengthening the practical application of procedural rights, promoting international cooperation, and raising awareness of the protection of fundamental rights in criminal proceedings. This approach also helps to improve the quality of criminal proceedings, strengthen the principles of the rule of law, and build trust in the judicial systems of EU Member States.

Zoznam bibliografických odkazov

- Cross-border Workshop for Law Enforcement Authorities (LEAs)_Event report. 3–4 December 2025.
- DELIVERABLE D3.2 – National Roundtables. National Roundtable in Bratislava_ Event report. October 10th, 2025.
- DELIVERABLE D4.1.– Cross-border workshops for LEAs. Cross-border workshops for LEAs _ Event report. April 27-28, 2026.
- Deliverable 4.2 (D 4.2) – International workshop for lawyers – Event report. 30–31 March 2026.
- FULL-PROOF. Dostupné na: <https://full-proof.eu/#goals>. [Cit.01.06.2026].
- FULL-PROOF Launches First Animation on the Right to Information. Dostupné na: <https://full-proof.eu/right-to-information-animation/>. [Cit.01.06.2026].
- M. Caianiello, G. Lasagni, F. Messuti. 2026. D2.3. EU Surveys Report.
- Supporting Fair Justice: FULL-PROOF Guidance Booklets Now Available. Dostupné na: <https://full-proof.eu/guidance-booklets/>. [Cit.01.06.2026].

Kontaktné údaje

kpt. JUDr. Nina Laca, PhD.

odborný asistent

Katedra verejnoprávnych vied

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

nina.laca@akademiapz.sk